

આદિવાસી યુવક યુવતીઓમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોને કારણે આવેલા પરિવર્તનનો એક અભ્યાસ (નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના સંદર્ભમાં)

Konkani Kamalben M¹ Rajiv Patel²

¹Research Scholar College Name & College City: Gujarat Vidyapith, Randheja

²Associate Professor College Name & College City: Gujarat Vidyapith, Randheja

Corresponding author- Konkani Kamalben M

Email: KonkaniKamal143@gmail. Com

પ્રસ્તાવના-

ભારતીય સંમાંજને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. જેમાં ૧) શહેરી સમુદાય ૨) ગ્રામીણ સમુદાય ૩) આદિવાસી સમુદાય. જેમાં ત્રણે સમુદાયોમાં તેઓની રહેણી કરણી, રીત રીવાજો, રૂઢિઓ, જીવનશૈલી, ધર્મ વગેરે જેવી બબોતોમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. આદિવાસી સમુદાયમાં વર્તમાન સમયમાં ઘણા એવા ક્ષેત્રોમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. જેમાં આદિવાસી યુવાનોનો ફાળો વધારે જોવા મળે છે. શિક્ષણમાં જાગૃતતા આવવાને કારણે આદિવાસી યુવાનો શિક્ષણની જુદી -જુદી ફેકલ્ટીમાં શિક્ષણ મેળવતા ગયા છે. શિક્ષણમાં પરિવર્તન આવવાને કારણે આદિવાસી સમુદાયના આંતરિયાળ ગામડા ઓમાં અર્થિક વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે.કમ્પ્યુટર જ્ઞાનમાં વધારો થયેલો હોવાના કારણે તેઓ બહારના જગતને જાણતા અને સમજતા થયા છે.લોકોના મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી હોવાથી તેઓ હાલમાં આધુનિક ખેતી કરતા થયા છે. જેમાં ટેકનોલોજી ના ઉપયોગથી ખેતીમાં મબલક પાક લેતા થયા છે. અને ખેતીના વ્યવસાયમાંથી આગળ વધ્યા છે. સામાજિક રીતે આપણા સમાજમાં, સામાજિક રાજકીય વ્યક્તિગત તેમજ બેરોજગારી જેવી અનેક સમસ્યા જોવા મળે છે. આવી વિભિન્ન પ્રકારની સમસ્યાઓ દૂર કરવા સરકાર દ્વારા ચાલતા કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો દ્વારા યુવક - યુવતીઓ સ્વરોજગારી મેળવે છે. તેની જાણકારી મેળવવા માટે આ સંશોધન વિષય પસંદ કરેલ છે.

ડેલ બીચના મત મુજબ “ તાલીમ એ વ્યવસ્થાતંત્રીય કાર્યવાહી છે. જેના દ્વારા લોકો જ્ઞાન અને કૌશલ્યની સમજણ મેળવે છે તે તેનો હેતુ છે.” શ્રી ઈ.બી ફિલિપોના મત મુજબ “ અમુક કાર્ય કરવા માટે કર્મચારીમાં જરૂરી જ્ઞાન અને બુધ્ધ્યાતુર્ય વધારવાની પ્રવૃત્તિ એટલે તાલીમ “ આઝાદી પછી આદિવાસીઓના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા જુદા-જુદા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. જેમાં તેમના વિકાસ અને કલ્યાણ માટે સરકારે વિવિધ યોજનાઓ દાખલ કરી છે. કેટલીક સ્વેચ્છિક સંસ્થાઓ આદિવાસીઓના વિકાસ માટે ખાસ પ્રયત્નો કરી રહી છે. વિવિધ યોજનાઓમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં આદિવાસી યુવાનોને જરૂરીયાત મુજબની તાલીમ આપીને તેઓના કૌશલ્ય માં વધારો કરી રોજગારી મેળવતા થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોનો પારંભ રાજકોટમાં ૨૦૧૦-૨૦૧૧ માં મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં ૧૫૦ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સમય જતા ૨૦૧૧-૨૦૧૨ માં બીજા ૧૫૦ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો શરૂ કર્યા. તેમજ ૨૦૧૨-૨૦૧૩ માં બીજા ૩૫ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો શરૂ કર્યા જેમાં ૩૦ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર માત્ર અનુસુચિત જનજાતિ માટે ફાળવવામાં આવ્યા હતા. અને બાકીના ૫ કેન્દ્રો દિવ્યાંગો માટે ફાળવવામાં આવ્યા. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રને શરૂ કરવાનો સરકારનો મુખ્ય હેતુઓ એ હતા કે જેમાં યુવાનોને રોજગારી મળી રહે. સ્થાનિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રોમાં તાલીમ આપી શકાય યુવાનોના રોજગારી માટે પોતાની સ્થાનિક વિસ્તારમાં વ્યવસાય ઉભા કરી શકે તેમજ અન્ય બીજા સ્થાને સ્થળાંતર કરીને પણ રોજગારી

મેળવી શકે. યુવાનોના રસના વિષયની તાલીમ મળી રહે છે અને તેમાં તે કૌશલ્ય નો વિકાસ કરી શકે છે. યુવાનો પોતાના વિસ્તાર માં રહીને રોજગારી મેળવે અને અને પોતાનું જીવન જીવી શકે . આ ધ્યેય સાથે ગુજરાત સરકાર યુવાનો સુધી આપતી કુશળતા વિકાસ તાલીમ ગામ કલસ્ટર તાલીમ કેન્દ્રો મારફતે ગામડાવો માં સરૂ સ્વર્ણિમ ગુજરાત ગામ્ય કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર યોજના હેઠળ છે. તે સામાન્ય વિસ્તાર માં ૧૦,૦૦૦ કરતા વધુ વસ્તી ને આસપાસ ૭ થી ૧૦ ગામડાઓ ના કલસ્ટર માટે આદિવાસી વિસ્તાર માં ૭૦૦૦ વસ્તી ધરાવતા શેહરી ગામો માં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવા માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું . ચાવીરૂપ શબ્દો – આદિવાસી , યુવકો , કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર , પરિવર્તન

સંશોધન નાં હેતુઓ :

કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોમાં તાલીમ મેળવેલ આદિવાસી તાલીમાર્થીમાં કૌશલ્યના લીધે વિકસેલા વ્યક્તિગત, આર્થિક, સામાજિક અને વ્યવસાયિક પરિવર્તન જાણવું.

સંશોધન પદ્ધતિ-

૧-સંશોધન ક્ષેત્રની પસંદગી

સંશોધન અભ્યાસ ગુજરાત રાજ્યના નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકામાં હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આ અભ્યાસમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલા યુવક-યુવતીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

૨- નમુના પસંદગીની પસંદગી

નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના ગામડાઓમાં કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર દ્વારા વિવિધ તાલીમો પૈકી મુખ્ય બે તાલીમો સંશોધન અભ્યાસ માટે પસંદગી કરવામાં આવેલ છે.

૧ સીવણ

૨ કમ્પ્યુટર

પ્રસ્તુત સંશોધન અભ્યાસ માટે તાલીમ લીધેલ એવા ૧૦૦ તાલીમાર્થીઓની સ્તરિકૃત નમુના પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ઉત્તરદાતા તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના ગામડાઓમાંથી ૧૦૦ ઉત્તરદાતાઓ પાસેથી અભ્યાસના હેતુઓને ધ્યાનમાં રાખી ને માહિતી એકઠી કરેલ છે. જેમાં પસંદગી પામેલ ૨ પ્રકારની તાલીમો પૈકી દરેક પ્રકારના ૫૦ તાલીમાર્થીઓની સમાવેશ થયેલ છે.

• સંશોધન અભ્યાસના તારણો-

➤ કુલ ઉત્તરદાતાઓ પૈકી તાલીમ લીધેલ તાલીમાર્થીઓની ટકાવારી જોતા જણાય છે કે સીવણ તાલીમમાં ૧૦૦ % ઉત્તરદાતાઓ સ્ત્રીઓ છે. જ્યારે કમ્પ્યુટરની તાલીમમાં ૬૪ % પુરોષો છે. અને ૩૬ % સ્ત્રીઓ છે.

આમ સ્પષ્ટ થાય છે કે કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર માં કમ્પ્યુટર અને સીવણ ની તાલીમ લીધેલ સ્ત્રીઓની બહુમતી ધરાવે છે.

➤ તાલીમ પામેલા ઉત્તરદાતાઓ ને જોતા ૮૮% ઉત્તરદાતાઓ એસ.ટી જ્ઞાતિના છે. જ્યારે સોથી ઓછા ૧૨% ઉત્તરદાતાઓ જનરલ જ્ઞાતિના જોવા મળેલ છે.

➤ તાલીમ લીધેલ ઉત્તરદાતાઓના શૈક્ષણિક દરજ્જાને તપાસતા જણાય છે કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ ધરાવતા ૪૬% ઉત્તરદાતા છે.જ્યારે માધ્યમિક શિક્ષણ ધરાવતા ૩૪% ઉત્તરદાતાઓ છે. અને સ્નાતક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરેલ ૨૦% ઉત્તરદાતા છે. આમ સોથી વધુ ૪૬% ઉચ્ચતર માધ્યમિક સુધીનું શિક્ષણ મેળવેલ છે.

➤ ઉત્તરદાતાને કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર વિશેની માહિતી કોના દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ એ તપાસતા જાણવા મળેલ છે કે ૩૮% ઉત્તરદાતાઓના કેન્દ્ર વિશેની માહિતી મિત્ર દ્વારા મળી છે. જ્યારે ૨૬% ઉત્તરદાતાઓને જાહેરાતો દ્વારા મળેલ છે. ૨૨%ને ભૂતપૂર્વ તાલીમાર્થીઓ દ્વારા મળેલ છે અને ૧૪% ઉત્તરદાતાઓને માહિતી સંસ્થા દ્વારા જ મળી છે.

➤ કુલ ૧૦૦ ઉત્તરદાતા પૈકી ૮૨% ઉત્તરદાતા કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્ર દ્વારા તાલીમ લીધા બાદ તેઓના જ્ઞાન, વલણમાં ખુબજ વધારો થયેલ છે.

જ્યારે ૮% ઉત્તરદાતાના જ્ઞાન,વલણમાં સામાન્ય વધારો થયેલ જોવા મળેલ છે.

- ૮૨% ઉત્તરદાતા તાલીમમાં ૧૦૦% હાજરી આપેલ છે. ૧૦% ઉત્તરદાતા તાલીમમાં ૯૦% હાજરી આપેલ છે જ્યારે ૮% ઉત્તરદાતા તાલીમમાં ૮૦% હાજરી આપેલ છે.
- ૯૨% ઉત્તરદાતાઓને તાલીમ લીધા બાદ આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો નહિ જ્યારે ૮% ઉત્તરદાતાઓને તાલીમમાં જોડ્યા બાદ પણ આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
- કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રમાં તાલીમ લીધા બાદ ૭૮% ઉત્તરદાતાને તાલીમ મેળવ્યા બાદ બીજા વ્યવસાય સાથે પણ (ધંધા) જોડાયા છે. ૧૮% ઉત્તરદાતા નોકરી કરે છે. જ્યારે ૨૨% ઉત્તરદાતા છૂટક કામગીરી કરે છે. અને ૨૨% ઉત્તરદાતા સ્વરોજગારી મેળવે છે.
- કુલ ઉત્તરદાતાઓ પૈકી તાલીમ લીધા બાદ તેઓની આવકથી ૭૮% ઉત્તરદાતાઓ સંતુષ્ટ છે. જ્યારે ૨૨% ઉત્તરદાતાઓ પોતાની આવકથી અસંતુષ્ટ છે આમ સ્પષ્ટ થાય છે કે કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રોમાંથી તાલીમ મેળવ્યા બાદ પોતાની આવકથી વધુ ઉત્તરદાતા સંતુષ્ટ જણાય છે.
- કૌશલ્ય વર્ધનમાંથી તાલીમ લીધા બાદ સમાજના લોકોનો ૯૪% ઉત્તરદાતા પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ વધુ સારો ધરાવે છે જ્યારે ૬% ઉત્તરદાતા આ બાબતે અસ્પષ્ટ છે.

> કુલ ૧૦૦ ઉત્તરદાતાઓ પૈકી તમામ ઉત્તરદાતાઓ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રમાં તાલીમ લીધા બાદ તાલીમ અંગે અન્ય લોકોને માહિતીગાર કર્યા છે. જેમાં ૫૪% ઉત્તરદાતાઓ કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રની માહિતી કોર્ષ વિષે અન્ય લોકોને જાણકારી આપેલ છે. જ્યારે ૪૬% ઉત્તરદાતાઓએ તાલીમના ફાયદાઓ વિશે સમજાવીને કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રની માહિતી આપેલ છે.

- કુલ ૧૦૦ ઉત્તરદાતા પૈકી ૯૮% ઉત્તરદાતાઓ તાલીમ લીધા બાદ તેઓની આધુનિક સુખ સગવડતાના સાધનોમાં વધારો થયેલ છે. જ્યારે ૨% ઉત્તરદાતાઓ તાલીમ લીધા બાદ પણ તેઓની આધુનિક સુખ સગવડતાના સાધનોમાં વધારો થયેલ નથી.

આમ સ્પષ્ટ થાય છે કે સોથી વધુ ટકાવારી તાલીમ લીધા બાદ ઉત્તરદાતાઓની આધુનિક સુખ સગવડતાના સાધનોમાં વધારો થયેલ જોવા મળે છે.

સંદર્ભસૂચિ-

1. કપુરીયા દિપ્તી.એસ અને જીઝ્નેશ બી તાળા (૨૦૧૧) “ સમાજકાર્ય સંશોધન “ યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.
2. ઠાકુર ટી. કે. અને આ.વી. રાવલ (૨૦૧૪) “ માનવ સંશાધન સંચાલન યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.
3. <https://darpg.gov.in>
4. <https://talimojgar.gujarat.gov.in>
5. skillindia.inf